

ВИДЫ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529046>

Razakova Nilufar

2nd year master student

Navoi State Pedagogical Institute.

Shamsiyeva Dilorom Mardonovna

*Научный рук-ль: Doctor of Philosophy
(PhD), Acting Assoc. NGPI*

Аннотация: В данной статье рассматривается употребление односоставных предложений в разных стилях речи. Также стилистическая роль односоставных предложений в художественном тексте, освещается традиционная точка зрения на структуру односоставных предложений

Annotation: This article explores the use of one-part sentences in different styles of speech. It also emphasizes the stylistic role of one-part sentences in a literary text, the traditional point of view on the structure of one-part sentences.

Ключевые слова: разговорная речь, односоставные предложения, двусоставные предложения, определено-личные предложения неопределенно-личные предложения, безличные предложения, номинативные предложения.

Key words: colloquial speech, one-part sentences, two-part sentences, definite personal sentences, indefinite personal sentences, impersonal sentences, nominative sentences.

В русском языке наряду с простыми двусоставными предложениями существуют односоставные. «Односоставными называются предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена». В современной науке нет единого мнения об односоставных предложениях. Некоторые лингвисты не считают односоставные предложения самостоятельными коммуникативными единицами и рассматривают их как разновидность двусоставных структур.

Известно, что различные виды односоставных предложений неодинаково распространены в речи. Рассмотрим роль односоставных предложений в художественном тексте.

Определенно-личные предложения

«Определенно-личные предложения – это односоставные предложения со сказуемым-глаголом в форме 1-го или 2-го лица». Глагол в предложениях этого типа не нуждается в обязательном наличии местоимения, так как в его форме уже заключено указание на вполне определенное лицо. Различаются два типа определенно-личных предложений в зависимости от форм выражения глагола-сказуемого:

1. Сказуемое выражено глаголом в форме 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа настоящего и будущего времени изъявительного наклонения, например: Через пятнадцать минут выступаем

Появление определенно-личных предложений такого типа вызвано стилистическими факторами.

2. Сказуемое выражено глаголом в форме 2-го лица единственного и множественного числа повелительного наклонения, например: Противника не бойтесь. Идём на Выпь-озеро, Глядите сюда.

В данных предложениях играют роль не только стилистико-экспрессивные моменты: отсутствие подлежащего-местоимения объясняется строем русского языка.

В древнерусском языке глагольная форма лица выражалась окончанием глагола: говорили не я шел, а есмь шел (еси шел, есть шел). Затем есмь, еси, есть отпали, что привело к смешению лиц. Во избежание этого при глаголе-причастии на -л стали подставлять я, ты, он (я шел, ты шел, он шел). По аналогии стали употреблять при иду – я иду, при глаголе идешь – ты идешь. Так, например, опущение местоимения 1-го и 2-го лица в предложениях императивного характера грамматически противопоставляет императив омонимичным формам изъявительного наклонения (ср.: Мы пойдём домой – Пойдем домой!) и придает речи большую энергию и определенность. Более категорично звучит приказание, если опущено местоимение ты или вы. Сравните: Подойдите сюда и Вы подойдите сюда. В предложении с вы значение приказания стирается, появляется значение просьбы.

Следовательно, образование определенно-личных предложений объясняется историческими факторами, а их применение – задачами стилистическими, так как определенно-личные предложения в сравнении с двусоставными придают речи лаконизм, динамичность. Например: Радоваться после войны будем. После завтра вернусь.

Именно они придают экспрессию жизненным ситуациям, которые передает в своем произведении наш удивительный земляк. Личная форма

сказуемого активизирует читательское восприятие: Васильев как бы вовлекает читателя в решение поставленной проблемы.

Лингвисты неоднократно отмечали преимущество определенно-личных предложений перед синонимичными двусоставными: указание лица в последних придает речи лишь более спокойный тон, делает ее, по выражению А.М. Пешковского, «более вялой, разжиженной».

Неопределенно-личные предложения

«Неопределенно-личные предложения – это односоставные предложения со сказуемым-глаголом в форме 3-го лица множественного числа».

На заставе её сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки.

Сказуемое обозначает действие, совершаемое неопределенными лицами, не обозначенными явно из-за того, что говорящий не знает их или не хочет называть. Такое умолчание возможно потому, что определить лицо по глагольному сказуемому нельзя.

По эмоциональной окраске неопределенно-личные предложения тоже могут быть различны. В неопределенно-личных предложениях глагол-сказуемое может быть употреблен в форме любого времени:

Упрямо лезут, зло (глагол употреблен в форме настоящего времени).

А потом стояли у окна (глагол употреблен в форме прошедшего времени).

Неопределенно-личные предложения могут иметь сказуемое, состоящее из личного глагола и примыкающего к нему инфинитива: К тому времени обедать кликнули.

Неопределенно-личные предложения образуются также из сказуемых-глаголов в форме условного наклонения.

Неопределенно-личные предложения менее продуктивны в современном русском языке, чем определенно-личные, сфера их употребления более узкая. Это в основном разговорная речь, откуда они легко переходят в художественную, придавая ей живые интонации. Передавая речь своих персонажей, Васильев широко использует этот вид предложений: Писанину развели! Правильно решили. Ну задержатся, ну разведку вышлют, ну произучают их, пока не поймут, что в заслоне этом – ровно пятеро.

Подобные односоставные предложения нейтральны в стилистическом отношении и могут быть использованы в любом стиле. Неопределенно-личные предложения интересны в стилистическом плане тем, что в них

подчеркивается действие. Употребление таких предложений позволяет акцентировать внимание на глаголе-сказуемом, то есть на действии, в то время как субъект действия отодвигается на задний план независимо от того, известен он читателю или нет. Особенно выразительными мне показались те предложения, в которых носитель действия представлен как лицо неопределенное. Подчеркнутая глагольность придает им особый динамизм.

Но это качество неопределенно-личных предложений используется не только в художественном стиле. Нельзя обойти стороной и их эффективное использование в публицистическом стиле речи. Особенно эффективно использование неопределенно-личных предложений в качестве заголовков газет. В научном стиле использование неопределенно-личных предложений диктуется стремлением автора обратить внимание на характер действия. В официально-деловом стиле неопределенно-личные предложения используются наряду с безличными.

Обобщенно-личные предложения

Обобщенно-личными называются односоставные бесподлежащие предложения, главный член которых выражен обычно глаголом в форме 2-го лица единственного числа, реже – в форме 1-го или 3-го лица множественного числа, обозначающие действие, потенциально относимое к любому лицу (мысленно можно подставить подлежащие все, каждый, любой и так далее). Как правило, обобщенно-личные предложения реализуются в пословицах и поговорках. Часто обобщенно-личные предложения образуются со сказуемым, выражающим значение условия в сложных предложениях, например: Взялся за гуж – не говори, что не дюж. В обобщенно-личных предложениях используются устойчивые конструкции, характерные для разговорно-обиходной речи с просторечным оттенком.

Обобщенно-личные предложения выделяются из всех односоставных личных своей экспрессией. Наиболее характерная форма сказуемого для этих предложений – форма 2-го лица единственного числа, получающая обобщенное значение, – является и самой выразительной. Не случайно очень часто этот тип предложений встречается в русских пословицах и поговорках.

Народно-поэтический оттенок приобретают строки из художественных произведений, в которых писатели прибегают к обобщенно-личным предложениям. Экспрессивность подобных конструкций отчасти достигается переносным употреблением форм лица: 2-е лицо глагола указывает на самого говорящего. В лоб такую не остановишь. (с.428)

Яркая экспрессивность таких конструкций ограничивается их функционированием. Кроме разговорной и художественной речи, для них открыт публицистический стиль. А.М. Пешковский писал по поводу обобщенно-личных предложений: «Чем интимнее какое-либо переживание, тем труднее говорящему выставить это напоказ перед всеми, тем охотнее он облакает его в форму обобщения, переносящую это переживание на всех, в том числе и на слушателя, который в силу этого более захватывается повествованием, чем при личной форме».

Безличные предложения

«Безличные предложения – это односоставные предложения со сказуемым, при котором нет и не может быть подлежащего».

Безличные предложения в русском языке могут иметь следующие значения:

1. Предложения, выражающие логически-интеллектуальные восприятия действительности, например: Быма не было.
2. Предложения, выражающие психологически-эмоциональные восприятия и переживания, например: Полоснуло Васкова по сердцу.
3. Предложения, выражающие состояние природы: Тихо-то как. Стихло кругом.

Каждая из этих групп распадается на многие подгруппы. По форме различаются следующие разновидности безличных предложений:

1. Предложения со сказуемым, выраженным глаголом в форме 3-го лица. Солнце давно село, но было светло.
2. Безличные предложения со сказуемым – кратким страдательным причастием. Так в уставе сказано.
3. Безличные предложения, образованные из инфинитивных конструкций: Девчата, айда купаться!...- звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде.
4. Безличные предложения со сказуемым – словом нет (не было): Хватит! Нет у тебя мамы! И не было!

Безличные предложения отличаются особым разнообразием конструкций и их стилистическим применением в речи. Среди них есть такие, которые типичны для разговорной речи, и такие, которые выделяются канцелярской окраской.

Особый разряд безличных предложений – инфинитивные предложения. Они представляют значительные возможности для

эмоционального и афористического выражения мысли. Поэтому они используются в пословицах, в художественной речи и даже для лозунгов.

Однако основная сфера их функционирования – разговорный стиль.

Нет у нас теперь артиллерии, девчонки. Имечко у меня некруглое, конечно, уж какое есть...

Художники слова обращаются к инфинитивным предложениям как к средству создания непринужденно-разговорной окраски речи и вводят их в диалоги и монологи, насыщенные эмоциями. При соответствующем интонационном оформлении инфинитивные предложения несут огромный экспрессивный заряд и выделяются особой напряженностью.

Назывные предложения

«Назывные предложения – это такие односоставные предложения, в которых есть только один главный член – подлежащее. Они сообщают о том, что какое-нибудь явление или предмет существует (имеется) в настоящем».

Назывные (номинативные) предложения по содержанию могут:

1. Описывать природы: Песок! – сердито продолжал старшина.
2. Описывать среду и обстановку. Пляж, девчонки!
3. Описывать внешний вид и психологическое состояние живых существ: У меня конституция такая.
4. Выражать пожелание, приказ и вопрос: Немцы...-одними губами сказала Рита.- Где немцы?

Назывные предложения по сути своей как бы созданы для описания: в них заложены большие изобразительные возможности. Называя предметы, расцвечивая их определениями, писатели рисуют картины природы, обстановку, описывают состояние героя, дают оценку окружающему миру.

Номинативные предложения могут звучать с большим напряжением, выполняя экспрессивную функцию при соответствующем интонационном оформлении.

Таким образом, стилистическая роль односоставных предложений достаточно обширна. Односоставные личные предложения придают речи лаконизм, экспрессию, динамику, живые разговорные интонации, выносят на первый план действие, дают возможность избежать излишнего повторения местоимений, а обобщенно-личные предложения подчеркивают типичность обозначаемого, придают сообщению характер сентенции. Использование в речи «самой пестрой», по мнению В.В. Бабайцевой, «и наиболее употребительной группы односоставных предложений», безличных, позволяет дать выразительную характеристику

физического и нравственного состояния человека, описать пейзаж, обстановку, где происходит событие, выразить различные оттенки – необходимости, возможности и т.д., сделать повествование более лиричным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бабайцева В.В. и др. Русский язык. Теория. 5–11-е кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 1995.
2. Бархударов С.Г. и др. Русский язык: Учеб. для 8-го кл. общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2002.
3. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Просвещение, 2000.
4. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Под ред. И.Б. Голуб. 3-е изд., испр. М.: Рольф, 2001.
5. Рухленко Н.М. Односоставные предложения в художественном тексте // Русский язык в школе. 2001.